

Evaluación del Desempeño de un Prototipo de Sedimentador de Alta Tasa

Carlos Fernando Cadavid Zapata¹, Julián Esteban Ramos Arias¹, Camilo Andrés Sánchez Gutiérrez¹, Ana Sofía Meza Julio¹, Victor Augusto Lizcano Sandoval².

¹ Estudiantes de Ingeniería Ambiental, Universidad Sergio Arboleda. Colombia, Bogotá D.C. **Correos electrónicos:** Carlos.cadavi01@usa.edu.co , juliian.ramos01@usa.edu.co , camilo.sanchez03@usa.edu.co y ana.meza01@usa.edu.co. **ORCID:** 0009-0002-1932-2598, 0009-0002-8794-7880, 0009-0008-0812-7651 y 0009-0009-5592-8002.

² Profesor asociado del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia. **Correo electrónico:** victor.lizcano@usa.edu.co. **ORCID:**0000-0002-1569-4784.

Resumen

La presente investigación analizó el desempeño de un prototipo de sedimentador de alta tasa diseñado y construido en los laboratorios de la Universidad Sergio Arboleda. Los sistemas de sedimentación convencionales enfrentan limitaciones significativas en la eliminación de partículas finas, como las de arcilla, lo que afecta negativamente la calidad del agua tratada. Para evaluar la eficacia del sedimentador, se consideraron parámetros fisicoquímicos como el pH y el caudal, en un enfoque experimental que incluyó mediciones de turbidez, color y sólidos suspendidos totales (SST). Los resultados obtenidos revelaron que un pH cercano a 7.5 mejora las interacciones entre partículas, facilitando la formación de flóculos y aumentando las tasas de sedimentación. Asimismo, al utilizar sulfato de aluminio como coagulante a un pH de 8.4, se logró una mejora significativa en la remoción de turbidez (66%), color (55%) y SST (56%). En cuanto al caudal, se determinó que este es un factor crítico para la eficiencia del sistema, caudales excesivamente altos dificultan el asentamiento de partículas, mientras que caudales bajos comprometen la capacidad del sedimentador. Sin embargo, se identificaron problemas en el diseño y la construcción del prototipo, tales como dimensiones inapropiadas de las placas y deficiencias en su fijación, que ocasionaron filtraciones y alteraciones en el flujo hidráulico, afectando negativamente el desempeño del sistema. Estos hallazgos destacan la necesidad de un diseño robusto y una construcción precisa para garantizar un rendimiento eficiente en los procesos de tratamiento de aguas residuales.

Palabras clave: Caudal; Desempeño; Turbidez; Sedimentador de alta tasa

Abstract

The present research analyzed the performance of a high-rate settler prototype designed and built in the laboratories of Sergio Arboleda University. Conventional sedimentation systems face significant limitations in the removal of fine particles, such as clay, which negatively affects the quality of treated water. To evaluate the efficiency of the settler, physicochemical parameters such as pH and flow rate were considered, in an experimental approach that included turbidity, color and total suspended solids (TSS) measurements. The results obtained revealed that pH close to 7.5 improves the interactions between particles, facilitating the formation of flocs and increasing sedimentation rates. Moreover, by using aluminum sulfate as coagulant at a pH 8.4, a significant improvement in the removal of physicochemical parameters was achieved, turbidity (66%), color (55%), and TSS (56%). Regarding the flow rate, it was determined that this is a critical factor for the efficiency of the system; excessively high flows hinder the settlement of particles, while low flows compromise the capacity of the settler. However, problems were identified in the design and construction of the prototype, such as inappropriate dimensions of the plates and deficiencies in their fastening, which caused leaks and alterations in the hydraulic flow, negatively affecting the systems performance. These findings

highlight the need for a robust design and precise construction to ensure efficient performance in wastewater treatment processes.

Key words: *Flow rate; Performance; Turbidity; High-rate settler*

1. Introducción

En la potabilización y tratamiento de aguas residuales es esencial para reducir la contaminación de los cuerpos de agua y preservar los recursos hídricos, garantizando un entorno más saludable y sostenible. En este proceso, los sedimentadores desempeñan un papel clave al facilitar la separación de partículas sólidas suspendidas en el agua mediante la acción de la gravedad. Tradicionalmente, los sedimentadores convencionales requieren tiempos de retención hidráulica largos y grandes superficies para alcanzar una eficiencia adecuada en la remoción de sólidos. Sin embargo, la evolución tecnológica ha dado paso a sedimentadores de alta tasa, los cuales permiten una mayor capacidad de tratamiento en un espacio más reducido, gracias al aumento en la superficie de sedimentación proporcionada por placas o tubos inclinados (Metcalf et al., 1991).

La problemática actual en el diseño de sedimentadores de alta tasa radica en encontrar las condiciones operativas más eficaces, especialmente en lo relacionado con la velocidad de entrada del flujo de agua residual. Investigaciones previas han demostrado que una velocidad de entrada elevada puede generar turbulencias perjudiciales que disminuyen la eficiencia del proceso de sedimentación. Por otro lado, velocidades demasiado bajas pueden reducir la capacidad de tratamiento del sistema, afectando la eficiencia operativa (Metcalf et al., 1991). De esta manera, resulta crucial determinar un rango óptimo de velocidad de entrada que maximice la eficiencia de remoción de partículas suspendidas.

Este estudio se justifica por la necesidad de optimizar el diseño y funcionamiento de los sedimentadores de alta tasa, especialmente en contextos donde se requiere un tratamiento eficiente y en espacios limitados, como en plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales. La evaluación de un prototipo de sedimentador laminar de alta tasa permitirá identificar las condiciones de operación más favorables para la remoción de partículas finas, como las partículas de arcilla, que presentan dificultades particulares en sistemas convencionales debido a su tamaño y baja densidad.

El objetivo principal de este estudio es analizar la eficiencia en la remoción de partículas de arcilla en función del tiempo de recirculación del agua en un sedimentador, considerando parámetros fisicoquímicos clave como el pH y la turbidez. Las pruebas experimentales realizadas en el prototipo proporcionarán datos cruciales para optimizar el diseño y la operación de estos sistemas, mejorando su aplicabilidad en el tratamiento de aguas residuales en entornos reales.

2. Materiales y Métodos

2.1 Configuración del Montaje Experimental

El desarrollo del sedimentador de alta tasa fue realizado en los laboratorios de aguas y química de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá. El dispositivo fue construido predominantemente con vidrio, material elegido por sus propiedades de resistencia mecánica y su idoneidad para realizar pruebas experimentales. Además, se seleccionó por su bajo costo y la facilidad para su fabricación personalizada conforme a las especificaciones técnicas requeridas. No obstante, su fragilidad y susceptibilidad a la fragmentación se consideran factores relevantes para evaluar el desempeño y las características operativas del sedimentador bajo condiciones controladas. Las dimensiones generales del sistema fueron establecidas con base en los parámetros hidráulicos diseñados para el funcionamiento del sedimentador. Estas especificaciones técnicas incluyen una base rectangular con una longitud de 60 cm, un ancho de 25 cm y una altura de 40 cm, garantizando una geometría adecuada para la operación y eficiencia hidráulica del sistema. A partir de la ecuación (ec.1) y la

ecuación (ec.2) fueron estimadas el número de placas y su longitud para el área determinada del sedimentador respectivamente.

$$N = \frac{\{[L_s - (L \cdot \cos \theta)] \cdot \text{sen } \theta\} + E}{E + e} \quad (\text{ec.1})$$

$$L_p = \frac{e(v_o - v_s \sin \theta)}{v_s \cos \theta} \quad (\text{ec.2})$$

En donde L_s representa la longitud del tanque del sedimentador, L profundidad de las placas, E espaciado entre placas, y e espesor de las placas en la primera ecuación. L_p hace referencia a la longitud de placas V_s a la velocidad de sedimentación en la segunda ecuación.

El sistema está compuesto por un conjunto de placas diseñadas para separar eficientemente las diferentes etapas del proceso, minimizando la posibilidad de filtraciones entre procedimientos consecutivos. La primera placa actúa como un filtro para sedimentos de mayor tamaño, mientras que ocho placas inclinadas a 60° están optimizadas para maximizar la retención de partículas sedimentarias. La última placa está conectada al sistema de vertedero, desempeñando un rol clave en la retención y decantación de sedimentos suspendidos. Estas placas deben cumplir con especificaciones dimensionales precisas para evitar fallas operativas y garantizar la integridad funcional del sedimentador de alta tasa, asegurando la proporcionalidad respecto al conjunto del sistema. Para el diseño y validación del sistema, se emplearon ecuaciones específicas para el cálculo de la velocidad crítica (ec.3), la determinación de la longitud del módulo (ec.4), la velocidad en las placas (ec.5), la longitud relativa (ec.6) y el tiempo de retención (ec.7):

$$v_{sc} = \frac{Sc(v_o)}{(\sin \theta + L \cos \theta)} \quad (\text{ec.3})$$

$$\text{Longitud del modulo} = l * \cos \theta + \left(\frac{N * e + (N + 1) * e}{\sin \theta} \right) \quad (\text{ec.4})$$

$$v_{placa} = \frac{Q}{NEe} \quad (\text{ec.5})$$

$$L = \frac{l}{E} \quad (\text{ec.6})$$

$$t_p = \frac{l}{v_{placa}} \quad (\text{ec.7})$$

Donde, V_{sc} hace referencia a la velocidad crítica de sedimentación, Sc es una constante dependiente, V_{placa} es la velocidad en placas, L es la longitud relativa.

Adicionalmente, se incorporaron tres orificios en la estructura principal del sedimentador con el objetivo de permitir la instalación de dispositivos hidráulicos, como registros, mangueras y tapones, necesarios para la regulación de las entradas y salidas del sistema (Figura 1). Es esencial que las placas del sedimentador tengan un grosor adecuado, capaz de soportar la presión hidráulica generada, así como el caudal y la velocidad del flujo.

Figura 1. Diseño del sedimentador de alta tasa.

Fuente: Elaboración propia (2024).

2.2 Determinación de Parámetros Físicoquímicos

Los parámetros seleccionados para evaluar el rendimiento del sedimentador fueron la turbidez, medida en unidades de FTU (Formazin Turbidity Units); el color, expresado en unidades Pt-Co (platinum-cobalt); y la concentración de sólidos suspendidos totales (SST), registrada en mg/L. Para determinar la eficiencia del sedimentador de alta tasa, se realizaron mediciones de estos parámetros tanto antes como después del proceso de sedimentación. Además, se utilizaron las ecuaciones correspondientes al porcentaje de remoción, lo que facilitó una evaluación comparativa del rendimiento del sistema, según lo establecido en las ecuaciones 8, 9 y 10.

$$\% \text{ Remoción Turbiedad} = \frac{\text{Turbiedad inicial} - \text{Turbiedad Final}}{\text{Turbiedad Inicial}} \cdot 100 \quad (\text{ec.8})$$

$$\% \text{ Remoción Color} = \frac{\text{Color inicial} - \text{Color Final}}{\text{Color Inicial}} \cdot 100 \quad (\text{ec.9})$$

$$\% \text{ Remoción SST} = \frac{\text{SST inicial} - \text{SST Final}}{\text{SST Inicial}} \cdot 100 \quad (\text{ec.10})$$

El ajuste del pH se llevó a cabo mediante la disolución de hidróxido de sodio (NaOH) a una concentración de 1 M para los procesos de alcalinización. Para la acidificación, se empleó ácido acético (CH₃COOH) a una concentración de 1 M. Este procedimiento permitió alcanzar los niveles de pH requeridos para el estudio, garantizando la adecuada modificación de las condiciones del medio en función de los objetivos experimentales. En relación con la turbidez, se efectuó una estimación basada en el volumen de agua necesario para llenar el sedimentador. A partir de esta estimación, se determinó la cantidad de arcilla requerida para contaminar la muestra de agua, considerando que la turbidez es uno de los factores evaluados en el estudio. Este procedimiento permitió simular condiciones controladas de calidad del agua, con el fin de analizar la eficacia del sedimentador en la remoción de partículas suspendidas.

Por otro lado, los parámetros fueron determinados mediante el uso de equipos especializados, tales como el espectrofotómetro Hach, modelo DR600 el cual operó a una longitud de onda de 810 nm (Programa #630) para la medición de los sólidos suspendidos totales (SST), y para el color 465nm (Programa #125). La turbidez fue medida mediante sensores nefelométricos, conforme a la norma ISO 7027 / EN 27027. Finalmente, el pH se evaluó utilizando un pH-metro y cintas indicadoras de pH.

2.3 Funcionamiento del Sedimentador de Alta Tasa

Para la operación del sistema, se llevaron a cabo diversas pruebas organizadas en dos fases. En la primera fase se preparó una muestra de agua con arcilla, ajustando la turbidez entre 100 y 200 FTU, con el fin de evaluar la eficiencia del sedimentador en la remoción de partículas. Durante este procedimiento, el agua tratada en el sedimentador fue recirculada por un período de 1 hora mediante una bomba de 5 W de potencia, operando con un caudal de entrada de $9.2 * 10^{-5} \frac{m^3}{s}$. Este mecanismo permitió regular y mantener un flujo constante de la muestra hacia el sedimentador en cada prueba. Asimismo, se registraron mediciones iniciales y finales para su posterior análisis.

En la segunda fase del estudio, se utilizó una solución de sulfato de aluminio a una concentración de 1M como agente coagulante, con el propósito de optimizar la formación y sedimentación de flóculos. El volumen requerido de coagulante fue de 100 mL. Este procedimiento fue evaluado mediante la implementación de una canaleta Parshall en conjunto con el proceso de floculación (Figura 2), permitiendo identificar las condiciones operativas óptimas para maximizar la eficiencia en la remoción de partículas suspendidas.

Figura 2. Canaleta Parshall y floculador.

Fuente: Elaboración propia (2024).

Se llevaron a cabo un total de ocho pruebas experimentales, de las cuales las primeras siete correspondieron a la Fase 1, mientras que la octava prueba formó parte de la Fase 2 del estudio. Cabe resaltar que, durante la realización de cada prueba, se buscó implementar mejoras continuas en el proceso, con el propósito de optimizar tanto los aspectos operativos como de diseño del sistema.

3. Resultados y Discusión

En esta sección se presentan los resultados obtenidos a partir de las pruebas experimentales realizadas con el prototipo de sedimentador de alta tasa. El objetivo principal de estas pruebas fue evaluar la eficiencia del sistema en la remoción de sólidos suspendidos, determinando parámetros operativos clave como la eficiencia de clarificación y el comportamiento hidráulico del prototipo. En la Tabla 1 se resumen los datos obtenidos durante la experimentación de los cuatro parámetros fisicoquímicos evaluados en relación con las partículas en suspensión del sedimentador de alta tasa.

Tabla 1. Registro de datos experimentales en pruebas de sedimentador de alta tasa con partículas en suspensión.

Pruebas	Propiedades Iniciales	Propiedades Finales
---------	-----------------------	---------------------

	<i>pH</i>	<i>Turbidez (FTU)</i>	<i>Color (Units Pt-Co)</i>	<i>SST (mg/L)</i>	<i>pH</i>	<i>Turbidez (FTU)</i>	<i>Color (Units Pt-Co)</i>	<i>SST (mg/L)</i>
1	7.500	192	823	157	6.900	119	601	95
2	7.887	114	400	82	6.847	88	385	54
3	7.924	108	380	78	7.154	75	350	48
4	7.915	110	390	80	6.825	65	330	45
5	8.256	150	800	120	7.378	90	500	80
6	8.332	190	977	163	7.161	118	638	100
7	8.800	197	853	146	8.200	128	672	107
8*	8.400	238	1025	169	7.800	79	460	74

Fuente: Elaboración propia (2024).

* La octava prueba presentó una característica diferenciadora en comparación con las pruebas anteriores, ya que consistió en un proceso de pretratamiento del agua a analizar, mediante la aplicación de un tratamiento de coagulación.

Los resultados obtenidos evidencian una tendencia general hacia la reducción de los valores finales de turbidez, color y sólidos suspendidos totales (SST), lo que confirma la efectividad del proceso de clarificación en la disminución de sedimentos suspendidos en la muestra de agua. Esta variabilidad entre las mediciones realizadas se encuentra asociada a factores como la preparación de la muestra y las características físicoquímicas de sus compuestos. No obstante, se observa una disminución consistente en los parámetros evaluados, lo que refuerza la eficacia del proceso para los factores estudiados.

En las primeras siete pruebas realizadas sin la adición de coagulante, se identificó un comportamiento de reducción en las variables mencionadas, atribuible al manejo de caudales regulados y velocidades óptimas para la sedimentación. Este control favoreció la remoción de partículas suspendidas, ya que caudales desregulados pueden conducir a resultados erróneos, afectar la eficiencia de la sedimentación o incluso comprometer la funcionalidad y estabilidad del sistema estructural.

Por otro lado, en la prueba correspondiente a la segunda fase, se observó un cambio significativo en comparación con las pruebas previas en el porcentaje de eficiencia de turbidez, color y SST con valores de 28.786%, 28.147% y 16.723%. Esto se debe a la capacidad del coagulante para inducir la formación de flóculos, facilitando la filtración y eliminación de partículas suspendidas. Por ejemplo, el color aparente de la muestra se redujo de un valor inicial de 1025 PtCo, el más elevado registrado, a 460 PtCo. De manera similar, la turbidez disminuyó notablemente, pasando de 238 FTU a 79 FTU. Estos resultados resaltan la influencia determinante del coagulante en el proceso de sedimentación.

De manera similar, la eficiencia del sedimentador fue determinada mediante el uso de las ecuaciones 8, 9 y 10, las cuales se detallan en la sección de metodología. A continuación, se presentan los resultados obtenidos, los cuales se encuentran consignados en la Tabla 2.

Tabla 2. Evaluación de la eficiencia en pruebas del sedimentador de alta tasa con partículas en suspensión.

Pruebas	Eficiencia (%)		
	<i>Turbidez</i>	<i>Color</i>	<i>SST</i>
1	38.020	26.974	39.490
2	22.807	3.750	34.146
3	30.555	7.847	38.461

4	40.909	15.384	43.750
5	40.000	37.500	33.333
6	37.894	34.698	38.650
7	35.025	21.219	26.712
8	66.806	55.121	56.213

Fuente: *Elaboración propia (2024).*

En primera instancia, a pH de 7.5 resulta óptimo para favorecer la sedimentación de partículas de arcilla, ya que promueve la floculación y mejora la eficiencia del proceso sedimentario incluso en ausencia de coagulantes (Ntwampe, 2020). En este rango de pH, los minerales arcillosos conservan su estabilidad estructural, lo que facilita la formación de agregados al minimizar las fuerzas repulsivas entre partículas. Este comportamiento es crucial para optimizar la sedimentación en sistemas de alta tasa, ya que permite un asentamiento más eficiente de las partículas suspendidas y mejora la calidad del agua tratada (Hein & Huber, 1992).

El pH de 7.5 también contribuye a la interacción electroquímica favorable entre partículas, reduciendo las barreras energéticas para la aglomeración. Este rango permite mantener las partículas coloidales en un estado que facilita su agrupación, mejorando las tasas de sedimentación y reduciendo la necesidad de aditivos químicos. Estas condiciones hacen que el pH de 7.5 sea una variable clave para maximizar la eficiencia del sedimentador de alta tasa, particularmente en sistemas diseñados para operar bajo condiciones naturales.

No obstante, en un rango de pH entre 8.2 y 8.4, las propiedades fisicoquímicas de las partículas de arcilla, como su tamaño y carga superficial, desempeñan un papel crucial en la eficiencia del proceso de sedimentación en un sedimentador de alta tasa sin la adición de coagulantes. A medida que el pH aumenta, se observa una disminución en la repulsión electrostática entre las partículas, lo que favorece su acercamiento, interacción y eventual agregación, promoviendo una sedimentación más eficiente (Hein & Huber, 1992).

Esta reducción de la repulsión electrostática se debe a cambios en la densidad de carga superficial de las partículas coloidales en un medio ligeramente alcalino, donde los iones presentes en la solución contribuyen a neutralizar parcialmente las cargas negativas de las arcillas. Este efecto facilita la formación de microfloculos, mejorando la velocidad de asentamiento y reduciendo los sólidos suspendidos totales (SST) en la salida del sedimentador.

La gráfica a continuación presenta el porcentaje de eficiencia de los parámetros fisicoquímicos evaluados en función del número de pruebas realizadas en el sedimentador de alta tasa (Figura 3).

Figura 3. Porcentaje de eficiencia de los parámetros físicoquímicos evaluados respecto al pH.

Fuente: Elaboración propia (2024).

La diferencia significativa en la eficiencia de remoción entre las pruebas realizadas con y sin la adición de coagulante subraya la relevancia de este aditivo en el proceso de sedimentación. La formación de flóculos mejora sustancialmente la sedimentación de partículas, resultando en una mayor claridad del agua tratada. En el contexto del tratamiento de aguas residuales, el sulfato de aluminio es frecuentemente comparado con otros coagulantes, como el sulfato ferroso. Diversos estudios han demostrado que el sulfato de aluminio puede reducir de manera notable la turbidez y el total de sólidos suspendidos (SST), alcanzando eficiencias de eliminación de hasta el 98.71% (Mc et al., 2017). Estos resultados se reflejan en la figura 3, donde en la octava prueba se observó un incremento significativo en la eficiencia de remoción de turbidez y SST. Es fundamental considerar que la variabilidad en los resultados podría estar influenciada por factores como la preparación de las muestras, las condiciones experimentales y las propiedades físicoquímicas del agua tratada.

Por otro lado, un pH de 8.4 tiene un impacto significativo en el proceso de sedimentación de alta velocidad cuando se utiliza sulfato de aluminio como coagulante, ya que se encuentra cerca del rango óptimo para la coagulación, lo que mejora la eliminación de turbidez en un 66.81% y las tasas de sedimentación. En cuanto a la eficiencia de la coagulación, el sulfato de aluminio (alumbre) es altamente eficaz en procesos de coagulación, con un rango óptimo de pH entre 8.2 y 8.6, lo que maximiza la remoción de turbidez (Altaher et al., 2011; Sarparastzadeh et al., 2007). A un pH de 8.4, se mejora la neutralización de la carga y la desestabilización de las partículas coloidales, lo que favorece la formación de flóculos y la sedimentación.

En cuanto a las tasas de sedimentación, el aumento en el tamaño de los flóculos a un pH de 8.4 promueve una sedimentación más rápida, reduciendo el tiempo necesario para este proceso (Ahamad et al., 2014). La sedimentación previa, combinada con una dosificación adecuada de alumbre, puede lograr una remoción de turbidez de hasta un 98.67% (Ahamad et al., 2014). En términos de rendimiento general del tratamiento, la combinación de un pH óptimo y una dosis adecuada de sulfato de aluminio contribuye a la disminución de los sólidos suspendidos totales (SST), mejorando la eficiencia general del tratamiento (Sarparastzadeh et al., 2007). Sin embargo, a pesar de los beneficios de un pH de 8.4, niveles de pH excesivamente altos pueden disminuir la eficiencia de la coagulación

debido a la precipitación del hidróxido de aluminio, lo que podría dificultar el proceso si no se gestiona adecuadamente (Dong et al., 2009).

Por último, el diseño y la estructuración del sedimentador enfrentaron diversas dificultades, ya que varias de las placas presentaron dimensiones desproporcionadas en relación con las especificaciones teóricas del proyecto. Además, el proceso de adhesión de las placas se vio afectado por complicaciones que impidieron una fijación adecuada, lo que resultó en filtraciones no deseadas, alteraciones en los patrones de flujo y variaciones en el caudal, entre otros factores relevantes. Lo anterior generó un efecto negativo en la eficiencia.

4. Conclusiones

La implementación de un sedimentador de alta tasa ha demostrado ser altamente efectiva en la remoción de partículas suspendidas. Este proceso se optimiza significativamente con el uso de coagulantes como el sulfato de aluminio, que facilita la formación de flóculos y mejora la clarificación del agua tratada. La eficiencia en la remoción de sólidos es crucial para garantizar la calidad del agua, y el uso de estos métodos avanzados representa un avance importante en el tratamiento de aguas residuales.

El control adecuado de caudales y velocidades de sedimentación es esencial para maximizar la eficiencia del sedimentador. Caudales desregulados pueden afectar negativamente la eficiencia del proceso y comprometer la funcionalidad del sistema. La optimización continua y el diseño experimental cuidadoso, incluyendo el uso de materiales adecuados y la implementación de la canaleta Parshall, han permitido obtener resultados precisos y aplicables en entornos reales. Estos avances subrayan la relevancia de los sedimentadores de alta tasa como una solución eficiente y compacta en el tratamiento de aguas residuales.

5. Agradecimientos

Agradecemos profundamente al docente Víctor Augusto Lizcano por su invaluable apoyo y orientación en el desarrollo del proyecto sobre el sedimentador de alta tasa. Su dedicación y experticia fueron fundamentales para la ejecución exitosa de este trabajo. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a los auxiliares de laboratorio por su colaboración y compromiso en las diversas tareas prácticas, cuya ayuda fue esencial para la correcta implementación y análisis de los experimentos.

6. Referencias bibliográficas

- Chunjuan, Dong., Xiao, Liu., Bingnan, Lv., Suyun, Chen. (2009). 5. Chemical Enhanced Phosphorus Removal from the Effluent of Micro-Aerobic EGSB System. doi: 10.1109/ICBBE.2009.5162498
- Davis, M. L. (2010). *Water and wastewater engineering: design principles and practice*. McGraw-Hill.
- Guocheng, Zhu., Chuang, Wang., Xianbin, Liu., Xingwei, Dong., Peng, Zhang., Jun, Yin., Bozhi, Ren., Zhenghua, Wang. (2016). 2. Preparation and characterization of polymeric phosphate-aluminum sulphate for source water treatment. *Water Science & Technology: Water Supply*, doi: 10.2166/WS.2016.035
- H, Sarparastzadeh., M, Saeidi., F, Naeimpour., B, Aminzadeh. (2007). 4. Pretreatment of municipal wastewater by enhanced chemical coagulation.

- Hossam, Altaher., Emad, ElQada., Waid, Omar. (2011). 1. Pretreatment of Wastewater Streams from Petroleum/Petrochemical Industries Using Coagulation. *Advances in Chemical Engineering and Science*, doi: 10.4236/ACES.2011.14035
- I., O., Ntwampe. (2020). 3. The removal of turbid materials from AMD using bentonite clay, Fe or Al salt, MgCO₃ and flocculent with varying agitations. *Water Practice & Technology*, doi: 10.2166/WPT.2020.040
- Kamal, Uddin, Ahamad., Debaraj, Bailung, Sonowal., Vivek, Kumar., Neeraj, Nikhil., Nirab, Medhi. (2014). 3. Study on the impact of pre-sedimentation and consequently optimization of alum dose in water treatment process. *Water Practice & Technology*, doi: 10.2166/WPT.2014.046
- Metcalf, L., Eddy, H. P., & Tchobanoglous, G. (1991). *Wastewater engineering: treatment, disposal, and reuse* (Vol. 4). New York: McGraw-Hill.
- Mc, M., Ve, A., & Nm, O. (2017). Comparative assessment of performance of aluminium sulphate (Alum) and ferrous sulphate as coagulants in water treatment. *Modern Chemistry & Applications*, 05(04). <https://doi.org/10.4172/2329-6798.1000233>
- Wolfgang, Hein., Anton, Huber. (1992). 1. Compsn. for cleaning heavily loaded esp. coloured waste water - contg. acid activated clay material, salt of aluminium or iron, lignite dust, calcium carbonate and opt. calcium hydroxide.